

AKADEMIK LITSEYLARDA ONA TILI DARSLARIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA RAQAMLI YONDASHUVLARI

Jo'rayeva Mohigul Baxtiyor qizi, BuxDPI tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Annotatsiya: bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, raqamli texnologiyalarni joriy etish va innovatsion yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda.

Maqsad: akademik litseylarda ona tili fanini o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, morfologiya kabi murakkab lingvistik bo'limlarni o'qitishda samarali metod va vositalardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Metodologiya: mazkur tadqiqotda nazariy va amaliy yondashuvlardan foydalanildi. Xususan, pedagogik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish; ta'lim jarayonini kuzatish; interfaol metodlar samaradorligini solishtirish; raqamli texnologiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilish usullarini o'rganish metodlari qo'llanildi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, akademik litseylarda ona tili fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, interaktiv metodlar o'quvchilarning faolligini kuchaytiradi, raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi, individual va differensial yondashuv esa har bir o'quvchining imkoniyatlarini hisobga olishga yordam beradi. Shuningdek, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish hamda fanlararo integratsiya bilimlarni chuqur o'zlashtirish va ularni amaliyot bilan bog'lashda muhim omil hisoblanadi. Olingan natijalar zamonaviy yondashuvlarning an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan samaraliroq ekanligini tasdiqlaydi. Biroq, ta'lim jarayonida o'quv-uslubiy resurslarning yetishmasligi va pedagoglarning raqamli kompetensiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi muammolar mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish, ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash hamda innovatsion metodlarni keng joriy etish zarur.

Xulosa: akademik litseylarda ona tili fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik va raqamli yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va individual yondashuvlar o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ularning o'quv faoliyatini faollashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: morfologiya, ona tili ta'limi, akademik litsey, raqamli ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar, pedagogik yondashuvlar, individual ta'lim, differensial o'qitish, ta'lim samaradorligi, tanqidiy fikrlash, fanlararo integratsiya, innovatsion ta'lim.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ РОДНОГО

ЯЗЫКА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

Джураева Мохигуль Бахтиёр кизи, Базовый докторант БухГПИ

АННОТАЦИЯ

Аннотация: реформы, проводимые сегодня в системе образования, в частности внедрение цифровых технологий и использование инновационных подходов, признаются важным фактором повышения эффективности образования.

Цель: применение современных педагогических технологий в процессе преподавания родного языка в академических лицеях играет важную роль в развитии знаний, умений и навыков учащихся. Одним из актуальных вопросов является использование эффективных методов и средств в преподавании сложных лингвистических разделов, таких как морфология.

Методология: в данном исследовании использовались теоретические и практические подходы. В частности, применялись методы анализа педагогической и методической литературы, мониторинга учебного процесса, сравнения эффективности интерактивных методов, изучения методов интеграции цифровых технологий в учебный процесс.

Результаты и обсуждение: результаты исследования показали, что использование современных педагогических подходов в преподавании родного языка в академических лицеях значительно повышает эффективность обучения. В частности, интерактивные методы усиливают активность учащихся, цифровые технологии способствуют интересной и эффективной организации учебного процесса, а индивидуальный и дифференцированный подход помогает учитывать возможности каждого учащегося. Кроме того, развитие критического и творческого мышления, а также междисциплинарная интеграция являются важными факторами глубокого усвоения знаний и их связи с практикой. Полученные результаты подтверждают, что современные подходы более эффективны, чем традиционные методы обучения. Однако в образовательном процессе существуют такие проблемы, как нехватка учебно-методических ресурсов и недостаточное развитие цифровых компетенций педагогов. Для устранения этих проблем необходимо повышать квалификацию учителей, обеспечивать образовательный процесс современными технологиями и широко внедрять инновационные методы.

Заключение: использование современных педагогических и цифровых подходов в преподавании родного языка в академических лицеях является важным фактором повышения эффективности образования. Интерактивные методы, цифровые технологии и индивидуальные подходы служат повышению уровня знаний учащихся, развитию их самостоятельного мышления и активизации учебной деятельности.

Ключевые слова: морфология, обучение родному языку, академический лицей, цифровые образовательные технологии, интерактивные методы, педагогические подходы, индивидуальное обучение, дифференцированное

обучение, эффективность образования, критическое мышление, междисциплинарная интеграция, инновационное образование.

MODERN PEDAGOGICAL AND DIGITAL APPROACHES TO INCREASING EDUCATIONAL EFFICIENCY IN NATURAL LANGUAGE LESSONS IN ACADEMIC LYCEUMS

Juraeva Mokhigul Bakhtiyor kizi, Ph.D. student at BSPI

ANNOTATION

Abstract: the reforms being implemented in the education system today, specifically the implementation of digital technologies and the use of innovative approaches, are being recognized as a crucial factor in increasing educational efficiency.

Objective: the application of modern pedagogical technologies in the process of teaching the native language in academic lyceums plays an important role in developing students' knowledge, skills, and abilities. In particular, one of the pressing issues is the use of effective methods and tools in teaching complex linguistic sections such as morphology.

Methodology: theoretical and practical approaches were used in this study. Specifically, methods for analyzing pedagogical and methodological literature, monitoring the educational process, comparing the effectiveness of interactive methods, and studying methods for integrating digital technologies into the lesson process were applied.

Results and discussion: the research results demonstrated that utilizing modern pedagogical approaches in teaching the native language in academic lyceums significantly enhances educational efficiency. In particular, interactive methods increase student engagement, digital technologies serve to organize the educational process in an interesting and effective manner, and an individual and differentiated approach helps to take into account the capabilities of each student. Furthermore, the development of critical and creative thinking, as well as interdisciplinary integration, is an important factor in the deep assimilation of knowledge and its connection with practice. The results obtained confirm that modern approaches are more effective than traditional teaching methods. However, there are problems in the educational process, such as a lack of educational and methodological resources and insufficient development of digital competencies of educators. To overcome these problems, it is necessary to improve the qualifications of teachers, provide the educational process with modern technologies, and widely implement innovative methods.

Conclusion: utilizing modern pedagogical and digital approaches in teaching the native language in academic lyceums is considered a crucial factor in increasing educational efficiency. Interactive methods, digital technologies, and individual approaches serve to increase students' knowledge levels, develop independent thinking, and activate their learning activities.

Keywords: morphology, native language education, academic lyceum, digital educational technologies, interactive methods, pedagogical approaches, individual

education, differentiated learning, educational effectiveness, critical thinking, interdisciplinary integration, innovative education.

Asoy qism. Bugun mamlakatimiz dunyo ta'lim bozorida yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Bu natijalarning bardavomligini saqlash maqsadida ta'limda zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, o'qituvchi muayyan mavzuni o'qitishda uning oson, to'liq o'zlashtirilishiga imkon beruvchi didaktik vositalar, texnologiyalar va metodlardan samarali foydalangan taqdiridagina dars samaradorligiga erishadi. Shuningdek, o'quvmateriallari, mavzulari o'zi aloqador bo'lgan fanning eng so'nggi yutuqlarini o'zida mujassam qilishi zarur. Buning uchun o'qituvchidan ta'limga yangicha yondashish, rejalashtirish ishlarini olib borish, innovatsiyalarni tatbiq etish talab qilinadi.

Akademik litseylarda ona tili fanini o'qitishning ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuvlar haqida gapirganda, o'qitish metodlarining yangilanishi, texnologiyalarning joriy etilishi, va individual yondashuvlarning ahamiyati katta. Bu jarayonlar o'quvchilarning ona tili faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni samarali ta'lim olishga yo'naltiradi.

Quyidagi zamonaviy yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi:

1. Interaktiv o'qitish metodlari. Kichik guruhlardagi ishlar: o'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lib, bir-biriga savollar berish, fikr almashish va muammolarni hal qilishga yo'naltirish. Bumuloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Darslik va multimediyaviy vositalari: zamonaviy darslik, video material, interaktiv platformalar orqali o'qitish samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, ona tili fanini o'rgatishda zamonaviy texnologiyalarni (smart doska, kompyuter) ishlatish o'quvchilarning e'tiborini jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Personalizatsiya va individual yondashuv. Har bir o'quvchining o'rganish tezligi va uslubi turlicha bo'ladi. Individual yondashuv orqali har bir o'quvchining ehtiyojiga mos ravishda darsni olib borish, ularning iqtidorini ochib berish va zaif tomonlarini mustahkamlash imkonini beradi. Differensial o'qitish: o'quvchilarni bilim darajasiga qarab guruhlarga ajratib, ularni turli darajadagi topshiriqlar bilan shug'ullantirish.

3. Ta'limni raqamlashtirish. Onlayn platforma va ilovalar yordamida o'qitish jarayonini samarali tashkil etish, darslarni interaktiv va gamifikatsiya qilish orqali o'quvchilarga yanada qiziqarli va samarali o'rganish imkoniyatlarini yaratishdir. Videodars va o'quv resurslari: Internet orqali masofaviy o'qitish va videodarslar orqali o'quvchilarga kerakli bilimlarni taqdim etishdir.

4. Tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish. O'quvchilarga o'rganilayotgan materialni tahlil qilish, baholash va o'z fikrlarini aniq ifodalashga yordam berish. Bu jarayonni samarali o'tkazish uchun o'quvchilarga har xil matnlarni taqdim etib, ularni muhokama qilishga jalb etish mumkin.

5. Integratsiya va interdisiplinar yondashuv. Ona tili fanini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish orqali ko'proq amaliy va real hayotda foydalaniladigan bilimlarni taqdim etishdir. Masalan, ona tilini tarix, adabiyot yoki geografiya kabi fanlar bilan bog'lash o'quvchilarga tilni o'rganishning foydasini yanada aniqroq ko'rsatadi.

6. Pedagog kadrlarning malakasini oshirish. Zamonaviy ta'lim uslublarini o'zlashtirgan va ilg'or texnologiyalardan foydalana olish qobiliyatiga ega pedagoglar o'quvchilarga yanada samarali ta'lim bera oladi, shu sababli o'qituvchilarning doimiy ravishda malakasini oshirish va yangi metodlarni o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning ona tili bo'yicha bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi, balki ularning umumiy ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini ham oshiradi.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol metod o'quvchilarning o'zaro muloqot va o'zaro hamkorlik ta'siridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usuldir. "Interaktiv" so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, ya'ni "inter" – o'zaro, "akt" – harakat, ta'sir, faollik ma'nolarini beradi. Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi. Aniq fanlarga qaraganda ona tili mashg'ulotlarida o'quv faoliyati o'z-o'zidan faollashmaydi, albatta. U, birinchi navbatda, o'qituvchi dars jarayonini qanday tashkil etganiga hamda tanlagan metodiga bog'liq bo'ladi. To'g'ri, tadqiqot metodi darsning to'liq o'zlashtirilishiga katta hissa qo'shadi. Zamonaviy ta'lim strukturasi akademika litseylarda ona tili fanini o'qitishda ta'lim berish mazmuni muhim omil sanaladi, chunki samaradorlik, avvalo, o'quvchilarga "Nimani o'qitish kerak?" masalasi bilan chambarchas bog'liq.

Akademika litseylarda ona tili darslarining ta'lim mazmuni shu fandan o'quvchilarga berilgan zaruriy bilim, ko'nikma va malakaga bog'liq bo'lsa, unda, ta'lim jarayoniga pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilarning ona tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini, bilish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bu fanni o'quvchiga to'liq yetkazib berish uchun pedagog fan mavzusiga mos hamda o'quvchi qabul qila oladigan darajadagi metodni tanlay bilishi juda muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, morfologiya o'qitish jarayoni bugungi kunda lingvistik bilimlarni egallashdan tashqari, o'quvchilarda kognitiv, raqamli va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan kompleks pedagogik jarayondir. Akademika litsey sharoitida morfologiya bo'limini samarali o'qitish uchun raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar, faol-ta'lim texnologiyalari va tanqidiy fikrlash strategiyalaridan integrativ foydalanish talab etiladi.

Morfologiya ta'limini milliy va xalqaro tajribalar bilan uyg'unlashtirilgan holda takomillashtirish o'quvchilarning til sezgirligi, tahliliy tafakkuri va qo'llash kompetensiyasini sezilarli ravishda oshiradi. Tilshunoslikdagi zamonaviy nazariyalar – morfologik

nomutanosiblik, affiksoid tizimi, transpozitsiya, semantik kengayish – morfologiya darslarida metodik innovatsiyalar joriy etish uchun muhim manbadir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Golish L.V., Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyiha qilish va qayta tiklash: o‘quv-uslubiy ta‘minlash / Ta‘limda innovatsion texnologiya seriyasi. – Toshkent, 2010. – 149 b.
2. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2004-yil. – 102 b.
3. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2008. – 130 b.
4. Yo‘ldoshev J., Usmanov S.A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. – 652 b.
5. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. 1qism. – Toshkent, 1980.